

31-oktabr, 2024-Yil

ҚАРАҚАЛПАҚЛАР ТУРМЫСЫНДА РОССИЯ ПАТША ХҮКИМЕТИНИҢ
ИРРИГАЦИЯ ХЭМ СУЎДАН ПАЙДАЛАНЫҰЫ СИЯСАТЫ

Тангирбергенова. К

т.и.к.доцент.

Толыбаева. А

Қарақалпақпақ Мәмлекетлик Университети II курс магистранты.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895836>

Аннотация. Бул мақалада Қарақалпақлар турмысында Россия патша хукиметиниң ирригация хэм суўдан пайдаланыўы сиясаты хаққында сөз етиледи.

Гилт сөзлер: жер хэм салық, ирригация, канал, мурап, пахташылық, аграр.

IRRIGATION AND WATER USE POLICY OF THE RUSSIAN TSARIST
GOVERNMENT IN KARAKALPAKS

Abstract. This article discusses the policy of the Russian Tsar's government on irrigation and water use in the lives of the Karakalpaks.

Keywords: land and taxes, irrigation, canal, cotton, agriculture.

ИРРИГАЦИОННАЯ И ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ПОЛИТИКА
РОССИЙСКОГО ЦАРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В КАРАҚАЛПАКАХ.

Аннотация. В этой статье речь идет о политике царского правительства России по ирригации и водопользованию в жизни каракалпаков.

Ключевые слова: земля и налог, ирригация, канал, мураб, хлопководство, аграрный.

Патша Россиясының карақалпақлар турмысында колониялық сиясаты ирригация хэм суўдан пайдаланыў мәселеси менен тығыз байланыста болды. Себеби, Қарақалпақстан үлкесинде суўсыз тиришилик те, дийқаншылық та болмады. Түркстан генерал-губернаторы 1877-жылы-ақ әскерий министрге жазған хатында: «Бөлимдеги жер хэм салық мәселелерин үйрениў, және додалаўдың нәтийжелерин айтпағанның өзинде де ирригация мәселеси үлкен әхмийетке ийе»,-деп көрсеткен еди. Түркстанның басқа аймақларынан өзгеше Қарақалпақстан үлкесинде суўғарып дийқаншылық етиўдиң дереги тек Әмиўдәрьядан алатуғын нешше мың шақырымлық көп санлы каналлар хэм жаплар болды. Тек Әмиўдәрья белиминде дәрьядан саға атуғын 145 ири хэм майда канал менен жаплар бар еди.

В.Каульбарстың мағлыўматларына қарағанда, Шымбай участкасындағы тек магистрал Кегейли каналынан 350 аслам жаплар суў алған. Әмиўдәрья белиминдеги

31-oktabr, 2024-Yil

барлық жаплардың саны 630 дан асқан [1,174] ал олардың узынлығы 2700 'шақырымнан көбирек еди.

Қарақалпақстан үлкесинде дийқанлар ерте заманлардан-ақ суўғарыў каналларын қазған ўақытта, әсиресе олардың сағасын оңлаўда, аяғына бир қанша жаптың жағасын тәртипке салыўға хәм тарнаўлар қурыўға үлкен кеўил бөлди. Халық мураплары саға алынатугын жерге, оның қатты бослығына айрықша әхмийет берген. Себеби саға қолайлы жерге түспесе, жапқа суў жарамай қалған, ал, саға орпан топырақлы жерден алынса, дәрья ағысы менен оны бузып ямаса уйық басып, суўғарыў тармақлары тез истен шығып қалыўы мүмкин еди. Қарақалпақстан үлкесинде ирригациясы мәселелериниң бул өзгешеликleri дийқанлар ушын үлкен қыйыншылықларды пайда ететугын еди. Россия патша хукимети бул өзгешеликлерди есапқа алмады хәм суўдан пайдаланыў бойынша айтарлықтай нызам күшине ийе хеш нәрсе ислей алмады. 1877-жылы 19-июньде патша хукимети тәрeпинен мақуланған пүткил Түркстан үлкеси ушын «Ирригация бойынша айрықша ўақытша реже» болса бул жерде суўдан пайдаланыўдың бурынғы тәртиплерин мақуллады. Енди бурын қабыл етилген: «Ўақытша реже» керексиз болды хәм ирригация тәртибин хеш қандай өзгертпестен, тек ирригация хызметкерлериниң талапларын қанаатландырыў ушын жергиликли халықтың қалтасынан бир неше мыңлаған манат ақшаларды алып атыр», - деп айтылып та жүрди. [2,123] Патша хукимети ирригация хәм суўдан пайдаланыў бойынша колониаллық мақсетин иске асырыў ушын суўғарыў мәселесин қадағалаўға алды, оны үйрениў бойынша қәнийгелер жұмыс иследи.

Суўдан пайдаланыў иси менен арық ақсақаллар хәм мураплар шуғылланды. Арық ақсақаллар баслы суўғарыў каналларын басқарса, ал оларға тиккелей бағынатуғын мураплар болса екінши дәрежели каналлар менен жапларды басқарыў жұмысларын жүргизди. Бундай мураплар саны XIX әсирдин ақырында Әмиўдәрья бөлиминде 79 дан аслам болды.[3,158] Олар тийкарынан суўғарыў тараўларының жағдайын бақлап барыўы, қазыўы, тазалаўы, оңлаў жұмысларын шөлкемлестириўи, хәр бир дийқан хожалығының жерине белгили муғдарда суў бериўи, хожалықлардың суўдан пайдаланыў мүддетин белгилеўи тийис болды.

Және де, арық ақсақал хәм мураплар суў кемтарлығы ўақытлары суўдан пайдаланыўдың «әспек» тәртибин енгизип, хәр бир жер участкасына суў беретугын ўақыт хәм гезекти белгиледи. Әмиўдәрья суўын, оның жағасын бақлаў әсиресе, жағысты хәм сағаларды суў жуўып кетпеў хәм басқа да ирригация мәселелери бойынша Қарақалпақстан үлкесинде бир қатар инженер-ирригатор хәм гидротехниклер жұмыс иследи. Олардың

31-oktabr, 2024-Yil

ишинде инженер Валуев, Бонч-Осмоловский, Абрамов, Гельман, Писарев, Памшиев ҳам басқалар болған еди. Бирақ, бул жұмыслар ақырына шекем апарылмады ҳам тийисли нәтийже бермеді. Сонлықтан, дийқанлар ирригация қыйыншылықларын ҳам суў кемтарлықларын өз басларынан аўыр жағдайда өткерди. Мәселен, патша хұкиметиниң ирригация жұмысларына жетерли дыққат аўдармаўы нәтийжесинде көп жыллар даўамында оғада әхмийети үлкен дийқаншылық оазислери болып киятырған Көкөзек, Шоманай ҳам басқа да каналлардың жағалары XIX әсирдин ақыры ҳам XX әсирдин басларында шөлистанлыққа айналды. Дийқанлар бул жерлерди таслап, Арал тенизи жағаларына, Каратерең ҳам басқада жақларға көшип кетиўге мәжбүр болды.[4,127]

Ирригациялық қурылыслардың жарамсызлығы нәтийжесинде бурын өзлестирилген егислик жерлер жарамсызланып қала берди. Ғәлле егинлериниң майданы қысқара баслады.

Бул халық ушын азық-аўқат ҳам маллар ушын от-жемниң жетиспеўшилигине алып келди. Солай етип, патшашылықтың Қарақалпақстан үлкесиндеги жер-суў сиясаты колониаллық характерге ийе болды. Патшашылық халықты қаталлық пенен жумсады, колониаллық сиясаттың нәтийжесинде Қарақалпақстан үлкеси Россия империясының шийки зат аймағына айнала баслады.

Патша хұкиметиниң колониаллық аграр сиясаты бәринен Қарақалпақстан үлкесин Россияның шийки зат аймағына айдандырыўға бағдарланған еди. Бул өз гезегинде товарлы хожалықтың раўажланыўына алып келди. Нәтийжеде Әмиўдәрья бөлиминде тийкарғы бес экономикалық район Дәўқара, Шымбай, Таллық, Шорахан ҳам Қызылқум қәлиплесип, олар хожалық түрлери ҳам салыстырма қатнасы бойынша бир-биринен өзгешеленетуғын еди.

Жоқарыда аты атлған экономикалық районлардан Қызылқумда, Шорахан участкасының Мыңбулақ ҳам Тамды болыслықларында, және Дәўқара районының кубла тәрәпинде жасаўшы халық тийкарынан мал шарўашылығы менен шуғылланған.[5,345]

Қалған басқа экономикалық районларда көшпели хожалықлар дерлик болмаған ҳам олар отырықшы болып дийқаншылық пенен шуғылланған. Хийўа ханлығында хожалық түрине қарай үш экономикалық районлар (хәзирги Хорезм, Ташаўыз областьлары ҳам сол жағалық қарақалпақ жери) ийелги болған. Оның сол жағалық қарақалпақлар жеринде , тийкарынан халық шарўашылық пенен дийқаншылықты кәсип еткен. Онда, әсиресе, өзбеклер менен қарақалпақлар хожалығында пахташылық тараўы раўажланған. 1909-жылда егислик жерлер Әмиўдәрья бөлиминде 52698 десятина болып, соннан 41,8 проценти (23698 десятина) Шорахан участкасында, 52,8 процент (29004 десятина) Шымбай участкасында болды. Ал, Хийўа ханлығында 22127 десятина егислик жер болып, оның тек

31-oktabr, 2024-Yil

6,7 проценти ғана ханлықтың арқа тәрәпиндеги Хожели, Шоманай, Қонырат бекликлерине тийисли еди. Қарақалпақлар жеринде дийқаншылықтың 20 дан аслам түрлери болып, олар ишинде кем-кемнен пахташылыққа бейимлестире баслады. Пахташылықтың раўажланыўына бәринен де бурын рус патшалығы санаат капиталы мәпдар еди, өйткени пахта оның халық аралық базардағы бәсекилесіў жағдайын жеңиллететуғын, шийки зат дәреклерине монополиялық үстемлигин тәмийинлейтуғын еди хәм үлкен пайда алыўға мүмкиншилик беретугын еди.

XIX әсирдиң ақырынан баслап усы мақсетти гөзлеп Закаспий темир жолы арқалы көп муғдарда ғәлле әкелине баслады, және де пахта егийшилер ушын қарыз хәм дәслеп хәр қыйлы жеңилликлер берилди. Бул нәрсе пахта егийге қызығыўшылықты пайда етти.

Мәселен, 1914-жылы пахтаның жер майданы басқа егинлерге қарағанда Әмиўдәрья бөлиминиң Шымбай участкасында төртинши (13,6 процент) орынды, ал, Шорахан участкасында биринши (28,3 процент) орынды ийеледи.

XX әсирдиң басында пахташылық Хийўа ханлығындағы Әмиўдәрьяның сол жағалық жерлеринде де әдеўир кең ен жая баслады. Егер XIX әсирдиң ақырында Хийўа ханлығында пахта егилген жерлер барлық егислик майданының тек 9,1 процентин кураған болса, 1907-жылға келип ол 15,8 процентке өсти. [6,42]Қарақалпақстанда пахта егилетуғын жерлер 1898-жылғы 3 мың десятинадан 1910-жылы 6438 десятинаға өсти. Буннан соңғы жыллары ол 10000 десятинаға шекем артты, ал оннан жетистирилетуғын өним 591 мың пудты курады. Солай етип, пахта егилетуғын жерлер басқа егинлер арасында жоқарғы орынларды ийеледи. Сонлықтанда патша хукимети сырт еллерден гезлеме алып келиў зәрүрлиги болмайтуғын дәрежеде Россияға пахта гезлемесин жетистириў ушын олардың талап етиўи бойынша Орта Азия хәм Кавказда пахташылық районларын дүзиўге бағдарланған илажлар көре баслаған еди. Солай етип, патша хукимети өзиниң колониаллық аграр сиясатында Россия санаатын басқа елден гөре басып алынған колониаллық елдеги арзан шийки зат-пахта менен тәмийинлеўди нәзерде тутқан еди.

REFERENCES

1. Андрианов Б.В. Социально-экономический строй каракалпаков по данным статистико-экономического обследования Амударьинского отдела. Сталинабад, 1959. С. 174.
2. История Каракалпакской АССР. Ташкент. Изд. «ФАН» Уз ССР, 1986, С.123.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

31-oktabr, 2024-Yil

3. Камалов С.К. Каракалпакстан XVIII-XIX вв., Т., Изд-во «ФАН», Уз ССР, 1968. с. 158.
4. Кастельская З.Д. Из истории Туркестанского края (1865-1917гг.) М. «Наука», 1980. С.127
5. Румянцев П.П. Торговля, промышленность, кредит. //В кн.: Азиатская Россия. Земля и хозяйство. М., 1913. С. 345.
6. ЦГА РУ ф.3.оп.1.д.7.л.42.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH